

Dekabr, 2024-Yil

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ ИННОВАЦИОН ИНВЕСТИЦИЯЛАШ МАСАЛАСИ
ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хурсандмуродов Алҳамжон Гулом ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети иқтисодиёт факултети И-94 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292525>

Аннотация. Мақолада миллий иқтисодиётни инновацион инвестициялашнинг аҳамияти ва асосий йўналишлари таҳлил қилинган. Инновацион инвестицияларни рағбатлантириш ва ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: инновацион инвестиция, технология, иқтисодий ривожланиш, илмий-тадқиқот, стартаплар, технопарклар, инновация марказлари, Ўзбекистон.

THE ISSUE OF INNOVATIVE INVESTMENT OF THE NATIONAL ECONOMY AND
ITS IMPROVEMENT

Abstract. The article analyzes the importance and main directions of innovative investment of the national economy. Proposals for the promotion and development of innovative investments have been developed.

Keywords: innovative investment, technology, economic development, research, startups, technology parks, innovation centers, Uzbekistan.

ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИОННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация. В статье анализируются значение и основные направления инновационного инвестирования национальной экономики. Разработаны предложения по стимулированию и развитию инновационных инвестиций.

Ключевые слова: инновационные инвестиции, технологии, экономическое развитие, исследования, стартапы, технопарки, инновационные центры, Узбекистан.

Инновацион инвестициялаш миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши ва рақобатбардошлигини таъминлашда асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Инновацияларга инвестиция киритиш, янги технологияларни жорий этиш, илмий-тадқиқот ишларини қўллаб-қувватлаш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш орқали иқтисодий ўсишни рағбатлантиради. Ушбу мақолада миллий иқтисодиётни инновацион инвестициялаш масалалари таҳлил қилинади ва уни такомиллаштириш бўйича таклифлар тақдим этилади.

Инновацион инвестициялаш тушунчаси ва аҳамияти

Dekabr, 2024-Yil

Инновацион инвестициялаш иқтисодиётнинг янги йўналишларини қўллаб-қувватлаш ва замонавий технологияларни жорий қилишга қаратилган сармояларни англатади. Унинг аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

Технологик тараққиётни рағбатлантириш: Инновацион инвестиция технологияларнинг кенг қўламли жорий этилишига замин яратади.

Янги иш ўринлари яратиш: Янги тармоқларнинг ривожланиши янги иш ўринлари яратишга ёрдам беради.

Маҳсулот ва хизматларнинг рақобатбардошлигини ошириш: Инновацион ишланмалар маҳаллий маҳсулотларнинг халқаро бозордаги мавқеини яхшилади.

Иқтисодий самарадорликни ошириш: Инновацион инвестициялар ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ва самарадорликни ошириш имконини беради.

Инновацион инвестициялашнинг миллий иқтисодиёт учун аҳамияти
Илмий-тадқиқот фаолиятини қўллаб-қувватлаш
Илмий-тадқиқот муассасалари ва университетларда инновацион ишланмаларга сармоя киритиш.

Стартап ва инновацион технологиялар учун грантлар ажратиш.

Технологик модернизация

Ишлаб чиқариш қувватларини замонавий технологиялар билан янгилаш.

Техника ва ускуналарнинг импорт қилинишини қўллаб-қувватлаш.

Кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш

Инновацион ғояларга асосланган стартапларни қўллаб-қувватлаш учун давлат дастурлари.

Бизнеснинг рақамли технологиялардан фойдаланишини рағбатлантириш.

Экспорт салоҳиятини ошириш

Инновацион маҳсулотларни экспорт қилиш учун қўшимча қўллаб-қувватлаш чоралари.

Халқаро бозорларда миллий маҳсулотларни илгари суриш.

Ўзбекистонда инновацион инвестициялаш ҳолати ва уни такомиллаштириш истиқболлари

Ўзбекистон иқтисодиётида инновацион инвестициялашнинг аҳамияти ортмоқда, бироқ бу йўналишда ечимини кутаётган қатор масалалар мавжуд:

Муаммолар:

Инновацион сармоялар учун молиявий манбаларнинг чекланганлиги.

Dekabr, 2024-Yil

Илмий-тадқиқот ишларини тижоратлаштириш даражасининг пастлиги.

Кичик ва ўрта бизнеснинг инновацион жараёнларда иштирок этиш даражасининг пастлиги.

Истиқболлар:

Сармоя муҳитини яхшилаш: Инвесторлар учун имтиёзли шарт-шароитларни яратиш.

Инновация марказлари: Илмий-тадқиқот марказлари, технопарклар ва стартап акселераторларини кенгайтириш.

Иқтисодий рағбатлар: Инновацион лойиҳаларни амалга оширувчи корхоналар учун солиқ имтиёзлари ва субсидиялар бериш.

Халқаро ҳамкорлик: Хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва технология трансферини кенгайтириш.

Хулоса ва таклифлар

Миллий иқтисодиётни инновацион инвестициялаш унинг барқарор ривожланиши ва глобал бозорда рақобатбардошлигини таъминлайди. Бунинг учун:

Давлат ва хусусий сектор ўртасида шерикликни ривожлантириш.

Илмий-тадқиқот ишларини тижоратлаштириш жараёнини соддалаштириш.

Хорижий сармояларни жалб қилишга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш.

Кичик ва ўрта бизнес учун инновацион дастурлар яратиш.

Бу чора-тадбирлар миллий иқтисодиётнинг инновацион инвестициялашга асосланган янги босқичга ўтишини таъминлайди ва унинг барқарор ривожланишига ёрдам беради.

REFERENCES

1. Холбутаева, Ш. А. (2016). Теоретико-методологический анализ консалтинга в современной экономической теории. *Молодой ученый*, (11), 1052-1054.
2. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
3. Amanovna, K. S., & Abduvaliyevna, K. S. (2021). Financial globalization as a factor of economic influence on the development of the global financial market. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 422-428.

Dekabr, 2024-Yil

4. Холбутаева, Ш. А. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСАЛТИНГ ХИЗМАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТИЗИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИКНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1612-1617.
5. Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(5), 106-109.
6. Холбутаева, Ш. А. (2018). ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЙ РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА. *Теория и практика современной науки*, (3 (33)), 324-329.
7. Холбутаева, Ш. А. (2018). РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Мировая наука*, (5 (14)), 408-413.
8. Холбутаева, Ш. А. (2018). РОЛЬ КОНСАЛТИНГА В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. *Экономика и социум*, (5 (48)), 1263-1267.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH